

HET RAPPORTEREN OVER VERMOGEN EN RESULTAAT VAN EEN ECONOMISCHE EENHEID NA EEN FUSIE OF OVERNAME

door Prof. Dr. A. J. Bindenga

I. Inleiding

Indien juridisch gescheiden entiteiten als een economische eenheid op de markt opereren, ontstaat het vraagstuk op welke wijze deze eenheid rekening en verantwoording zou moeten afleggen. Het samenstellen en publiceren van geconsolideerde en samengevoegde jaarrekeningen, alsmede wettelijke voorschriften ter zake kan in dit verband als het belangrijkste probleemgebied worden beschouwd. Dit artikel geeft weliswaar geen behandeling van de consolidatieproblematiek, maar heeft daar op sommige punten wel raakvlakken mee. De informatie over vermogen en resultaat van juridisch gescheiden entiteiten die tot een zodanige vorm van samenwerking geraken, dat men van een fusie of een overname spreekt, betekent namelijk in vrijwel alle gevallen informatie in de vorm van samengevoegde of geconsolideerde gegevens.

In deze beschouwing zal in eerste instantie worden gedefinieerd wat onder een fusie, respectievelijk een overname naar onze mening zou moeten worden verstaan. Daarna zullen vervolgens enkele vormen en constructies aan de orde komen en de mogelijke informatieverstrekking met betrekking tot vermogen en resultaat van de samenwerkende partners. Voordat wordt ingegaan op al dan niet verplichte voorschriften, zal vervolgens een poging worden gedaan de meest optimale informatie over vermogen en resultaat te schetsen. Bij de behandeling van de voorschriften zullen wij ons overigens niet uitsluitend beperken tot wettelijke bepalingen, maar ook ingaan op voorschriften van effectenbeurzen.

II. Begrippen

Wij zullen het verschijnsel fusie en overname niet vanuit een juridische invalshoek beschouwen, maar uitgaan van een economisch gezichtspunt. Wij achten zowel een fusie als een overname een vorm van samenwerking tussen entiteiten, die vóór het tot stand komen van de samenwerking zelfstandig waren. Wij definiëren de beide begrippen als volgt:

„Een *fusie* is een duurzame samenvoeging van twee of meer zelfstandige entiteiten met het doel in de vorm van een economische eenheid activiteiten in het financieel-economisch verkeer uit te voeren.”

„Een *overname* is een duurzame toevoeging in een economische eenheid van de activiteiten van een zelfstandige entiteit aan de activiteiten van een andere zelfstandige entiteit, waarbij het sturen van de activiteiten door de laatste overheerst.”

Bij bovenstaande omschrijvingen merken wij op:

1. De vorm waarin de samenwerking plaatsvindt, is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of het gaat om een fusie of om een overname. Van belang is dat alleen van een overname sprake kan zijn als na het tot stand komen van de samenwerking een partner overheerst bij het bepalen van het bedrijfsbeleid.
2. De samenwerking dient wel duurzaam te zijn of althans als duurzaam bedoeld te zijn. Een incidenteel gezamenlijk uitvoeren van projecten kan geen fusie of overname worden genoemd.
3. In vele gevallen zal onze definiëring van het begrip fusie samenvallen met een zogenaamde „juridische fusie”, waarbij een vennootschap het vermogen van een andere vennootschap verkrijgt of waarbij twee vennootschappen hun vermogen inbrengen in een nieuwe vennootschap. Bij onze omschrijving behoeft een fusie echter niet beperkt te zijn tot vennootschappen. Ook is de nadruk die bij het juridische begrip valt op de verkrijging of inbreng van vermogen, onzes inziens niet noodzakelijk en in het kader van informatieverstrekking over vermogen en resultaat in een jaarrekening zelfs niet gewenst. Wij mogen in dit verband reeds nu wijzen op constructies waarbij juridisch vermogens gescheiden zijn, maar er economisch wel een eenheid bestaat.
4. In verband met het belang van het begrip „economische eenheid” in onze definitie van fusie en overname geven wij hiervan nog een omschrijving: „Een *economische eenheid* is een volgens een zekere organisatie opgezet, bij elkaar behorend geheel van activiteiten van een groep entiteiten, waarin bij het sturen van de activiteiten zodanig met het economisch belang van de groep rekening wordt gehouden, dat financiële informatie over vermogen en resultaat van de groep alleen zinvol is, indien deze betrekking heeft op de groep als geheel.”

III. Vormen van fusies en overnames

In de praktijk bestaat een groot aantal variaties van vormen waarin een samenwerking die het karakter van een fusie, dan wel een overname heeft, wordt gegoten. Zonder de pretentie te hebben te willen streven naar volledigheid laten wij hieronder enige vormen de revue passeren. Wij laten hierbij voorts hands buiten beschouwing of het al dan niet aan de beurs genoteerde fondsen betreft.

Casus

Er zijn twee ondernemingen A en B, die elk een aantal dochterondernemingen hebben in binnen- en buitenland. Zij wensen te komen tot een vorm van samenwerking waarbij door een gezamenlijk bestuur met centrale stafdiensten het bedrijfsbeleid bepaald wordt.

Mogelijkheid 1

De samenwerking wordt gerealiseerd doordat A de aandelen van B tegen contanten overneemt.

Mogelijkheid 2

De samenwerking geschiedt op gelijke wijze als bij mogelijkheid 1, maar de overname vindt plaats door aandelenruil. Onderneming A geeft dus aandelen uit in ruil voor de verkrijging van de aandelen van B.

Mogelijkheid 3

De samenwerking komt tot stand door de overname van de aandelen van B door A, al dan niet in contanten. Vervolgens worden de activa en passiva van B ingebracht in A en B wordt geliquideerd.

Mogelijkheid 4

Hetzelfde geval als mogelijkheid 3, maar de activa en passiva van A worden in B ingebracht en A wordt geliquideerd.

Mogelijkheid 5

A en B richten een vennootschap C op, die tegen uitgifte van aandelen C de aandelen van A en B overneemt¹⁾.

Mogelijkheid 6

A en B brengen beide hun binnenlandse deelnemingen en activiteiten onder in een vennootschap C en hun buitenlandse deelnemingen en activiteiten in een vennootschap D. Zowel de aandeelhouders van A, als de aandeelhouders van B krijgen in een bepaalde verhouding aandelen C en D²⁾.

Mogelijkheid 7

Een variatie op de 6e mogelijkheid is, dat één van de op te richten ondernemingen C of D geen vennootschap is, maar een stichting. De stichting geeft participatiebewijzen uit die recht geven op een deel van de winst die de stichting maakt³⁾.

Mogelijkheid 8

Een geheel andere vorm van samenwerking met het karakter van een fusie wordt bereikt, indien A en B zelf uitsluitend holdingmaatschappij worden en in een bepaalde verhouding gaan participeren in zowel de eigen deelnemingen als de deelnemingen van de ander⁴⁾.

Mogelijkheid 9

Een combinatie van de 6e en 8e mogelijkheid is een constructie waarbij een administratiekantoor certificaten uitgeeft van aandelen in de nieuw opgerichte C en D, waarin de binnen- en buitenlandse belangen van A en B zijn ingebracht.

¹⁾ Deze veel toegepaste mogelijkheid is ook gekozen in een tweetal fusiegevallen die in Nederland in 1978 plaatsvonden, namelijk de fusies die hebben geleid tot Volker-Stevin N.V. en Elsevier-NDU nv.

²⁾ Dit leidt tot de in Nederland bekende, zogenaamde IHC-constructie.

³⁾ De wijze waarop Ahold en Philips thans zijn georganiseerd, lijkt op deze constructie.

⁴⁾ Men bereikt dan een organisatie die bijvoorbeeld Koninklijke Shell heeft.

Mogelijkheid 10

Een vorm van samenwerking waarbij geen onderlinge aandelenverhoudingen ontstaan, is nog een samenwerkingsovereenkomst waarbij de besturen van A en B identiek worden, maar de aandeelhouders gelijk blijven.

Het moge duidelijk zijn, dat bij bovenstaande mogelijke vormen van fusies in elk geval sprake is van een samenwerking tussen partners. Het is echter niet zo duidelijk of in alle gevallen de samenwerking een fusie kan worden genoemd of meer op een overname lijkt. In onze opvatting zou in het geval van een overname een overheersing van één van de partners aan het licht moeten treden, maar dit ligt bij geen van de tien genoemde vormen altijd bij voorbaat vast. Wij zijn dan ook van mening dat men een duurzame samenwerking niet zo gemakkelijk kan kwalificeren als een fusie of een overname. *Pas geruime tijd na het tot stand komen van de samenwerking kan blijken, dat de ene partij de ander overheerst.* Het gevolg hiervan is, dat men zich naar onze mening bij de presentatie van vermogen en resultaat van de combinatie niet primair moet laten leiden door de omstandigheid of er sprake is van een fusie of van een overname. Het is bij deze presentatie van meer belang dat het gaat om het vermogen en het resultaat van een economische eenheid. In het vervolg van deze beschouwing zullen wij daarom aan het onderscheid tussen fusie en overname niet die aandacht schenken die in sommige literatuur wel wordt aangetroffen.

Enkele opmerkingen willen wij nog maken over de omstandigheid dat de in het bovenstaande opgesomde samenwerkingsvormen soms betrekking kunnen hebben op een of meer aan de beurs genoteerde ondernemingen. Het feit dat een of beide partners beursfondsen zijn, heeft hoofdzakelijk invloed op de waardebepaling van de aandelen van de partners. De waarde van een aandeel wordt immers in essentie bepaald door de waarde van de onderneming als geheel. Het is niet ongebruikelijk te stellen, dat de waarde van de onderneming wordt beïnvloed door de volgende factoren:

- de verwachtingen omtrent de resultaten in de toekomst en de hieruit blijvende groeivoet van de winst, de zogenaamde rentabiliteitswaarde;
- de intrinsieke waarde, ofwel de vermogenswaarde van de onderneming;
- de kwaliteit van het management, het sociale klimaat en andere moeilijk in geld te meten factoren.

Wanneer een samenwerking *niet* ter beurze genoteerde ondernemingen betreft, wordt dikwijls op vrij *arbitraire* wijze een weging tussen de zogenaamde rentabiliteitswaarde en de intrinsieke waarde toegepast, teneinde tot koopprijzen of inbrengprijzen te komen. Naar onze mening is het echter in feite uitsluitend de capaciteit van een onderneming om in de toekomst inkomen te genereren, die de hoogte van de waarde zou moeten aangeven. De winsten uit heden en verleden zijn hierbij slechts hulpmiddelen om te trachten de toekomstige cash flow te benaderen. Bij ter beurze genoteerde ondernemingen wordt een extra factor bij de waardebepaling geïntroduceerd door de beurswaarde van de aandelen van de fusierende ondernemingen, alsmede de te verwachten beurswaarde van de aandelen van de samengesmolten ondernemingen. Deze extra factor is veelal de belangrijkste basis bij de waardebepaling en wel om de volgende redenen.

De factoren die de beurskoers van aandelen bepalen, kunnen incidenteel zijn zoals toevallige vraag en aanbod op een bepaald ogenblik. Toch zijn er ook enkele structurele zaken. In het verleden meende men dat er een verband was tussen koers en uitgekeerd dividend. Door allerlei oorzaken is het dividendrendement van minder betekenis geworden. Tot deze oorzaken behoren onder meer:

- de verschillende fiscale behandeling van dividend en koerswinst bij verkoop;
- de dividendpolitiek waarbij winst wordt ingehouden om in de toekomst dividend te kunnen blijven uitkeren;
- het verschil tussen risicodragend en risicomijdend vermogen;
- etc.

Door een en ander is voor de koersvorming de nettowinst per aandeel een belangrijke rol gaan spelen. De hoogte van de koers-winstverhouding is een veel toegepaste maatstaf, die een indicatie zou moeten geven van de verwachte groeivoet van de winst. Het beleggend publiek, dat in meerdere mate bestaat uit institutionele beleggers, is bereid geld neer te tellen voor een aandeel waarvan men een groei van de winst verwacht. De beurskoers geeft dus in belangrijke mate een uitdrukking van de verwachtingen ten aanzien van de mate waarin een onderneming in de toekomst inkomen kan genereren.

Uit het vorenstaande trekken wij de volgende conclusie:

1. De variaties van de samenwerkingsvormen die men karakteriseert als een fusie of een overname, zijn *talrijk*.
2. In economische zin is het *moeijlijk* sommige vormen als een fusie te beschouwen en andere vormen als een overname.
3. De waardebepaling en ruilverhouding van fusiepartners zijn bij niet ter beurse genoteerde ondernemingen *arbitrair*, bij ter beurse genoteerde ondernemingen veelal gebaseerd op subjectieve veronderstellingen.
4. Bij het presenteren van vermogen en resultaat van fusiepartners is het onderscheid tussen fusie en overname van relatief *weinig belang*, terwijl het tevens de vraag is of men hierbij mag uitgaan van de bij de fusie of overname aan de partners toegekende waarde of ruilverhouding.

IV. Informatieverstrekking over vermogen en resultaat

In het voorgaande hebben wij betoogd, dat men zich bij de presentatie van vermogen en resultaat van een economische eenheid niet primair behoeft te laten leiden door de omstandigheid of de samenwerking als een fusie of een overname wordt gekenschetst. In deze paragraaf zullen wij releveren welke presentaties men kan onderscheiden en hierbij tevens onze mening geven over de meest ideale informatieverstrekking. Het is wat dit betreft onvermijdelijk dat wij dan vooral het oog hebben op ter beurse genoteerde ondernemingen.

De informatie over vermogen en resultaat bij een samenwerking onderscheiden wij als volgt:

1. Informatie over vermogen en resultaat van elk van de partners voordat de samenwerking tot stand is gekomen.

2. Informatie over de gevolgen op vermogen en resultaat van de combinatie, eveneens voordat de samenwerking is gerealiseerd.
3. Informatie over vermogen en resultaat van de combinatie, nadat de samenwerking gestalte heeft gekregen.

Ad 1

Zonder in te gaan op de verschillende vormen die in paragraaf 3 aan de orde kwamen, kan worden gesteld, dat belanghebbenden behoefte hebben aan inzicht in vermogen en resultaat van de partners afzonderlijk. In het algemeen betekent dit dat de informatie tenminste de jaarrekeningen van beide partners over een aantal jaren moet omvatten. Degenen die de samenwerking dienen te beoordelen, kunnen door een vergelijking van de vermogenspositie en resultaten-performance, alsmede de door de partners gevolgde grondslagen voor waardering en winstbepaling, de aanvaardbaarheid van een bod in constanten of een ruilverhouding toetsen.

Ad 2

In aansluiting op de cijfers van de partners, is het voor de beoordeling van belang te weten hoe vermogenspositie en resultaten van de combinatie er zouden kunnen uitzien. Wij achten het in dit verband essentieel onderscheid te maken tussen een presentatie van de combinatie zonder de grondslagen voor waardering en winstbepaling op dezelfde basis te brengen en een presentatie waarbij dit wel geschiedt.

Ad 3

Na het tot stand komen van de economische eenheid gaat het er om vermogen en resultaat van de combinatie op een zodanige wijze te presenteren dat inzicht in de economische eenheid wordt gegeven. Twee elementen achten wij hier van bijzonder belang, namelijk het *uniformeren* van grondslagen voor waardering en winstbepaling en de verwerking van *goodwill*.

Gezien het feit dat de presentatie betrekking dient te hebben op de eenheid als geheel, is het in principe noodzakelijk de grondslagen voor waardering en winstbepaling op dezelfde basis te brengen. Het afzien van uniformering geeft naar onze mening geen inzicht dat een verantwoord oordeel mogelijk maakt.

Overigens zijn wij van oordeel dat de gevolgen van de uniformering via het vermogen van de eenheid moeten worden verwerkt en niet ten laste van het resultaat. In een resultatenrekening worden de financiële gevolgen van *bedrijfsactiviteiten* weergegeven; het uniformeren van grondslagen na de vorming van een economische eenheid heeft hier weinig mee te maken.

Behalve de eis tot uniformering achten wij het ook essentieel dat betaalde of berekende goodwill bij het tot stand komen van de economische eenheid niet als actief van de eenheid wordt gepresenteerd. Indien goodwill wordt betaald, wordt deze in het algemeen uitgekeerd aan aandeelhouders, die hiervoor winstcapaciteit prijs geven. Deze winstcapaciteit blijft in de economische eenheid en op zichzelf is het een normale gedragslijn de goodwill af te boeken van het vermogen van de eenheid. Door het niet activeren van goodwill wordt als het ware afgerekend met de oude aandeelhouders en gaat de economische eenheid een nieuw leven beginnen, waarbij het erom gaat in de toekomst de

„performance” van de eenheid te presenteren. In deze gedachtengang past het niet, dat ten laste van de resultaten in de toekomst afschrijving op goodwill wordt gebracht, aangezien men dan als het ware de afrekening met de oude aandeelhouders voor zich uitschuift. De afrekening dient naar onze mening bij de vorming van de eenheid te worden verwerkt. Voorts moge nog worden opgemerkt, dat ook negatieve goodwill bij de vorming van de economische eenheid naar onze mening direct zou moeten worden verwerkt, derhalve door het boeken ten gunste van het vermogen.

Alvorens nader in te gaan op bovenstaande informatie, dienen wij nu eerst aandacht te schenken aan twee methoden voor het opstellen van vermogen en resultaat van een combinatie, welke worden aangeduid als „purchase-accounting” en „pooling of interests-accounting”. Op deze plaats gaan wij niet in op allerlei voorwaarden en omstandigheden die tot een keuze uit beide methoden leiden. Wij geven te dezer plaatse uitsluitend aan hoe de methoden uitwerken.

Voorbeeld

Een tweetal ondernemingen A en B gaat samenwerken. De balansen per de datum van realisatie van de samenwerking geven het volgende beeld (in f):

A				B			
Duurzame activa	120	Aandelenkapi- taal	60	Duurzame activa	100	Aandelenkapi- taal	40
Vlottende activa	100	Reserves	40	Vlottende activa	50	Reserves	10
		Schulden	120			Schulden	100
	<u>220</u>		<u>220</u>		<u>150</u>		<u>150</u>

Toelichting

De duurzame activa van A zijn gewaardeerd op taxatiewaarde. De boekwaarde op basis van historische kosten (die bij B de waarderingsgrondslag is) bedraagt 90. De taxatiewaarde van de duurzame activa van B is 110. De vlottende activa van B zijn volgens een ander waarderingsstelsel dan bij A opgesteld. Bij toepassing van hetzelfde stelsel als bij A zouden de activa op 60 moeten worden gewaardeerd.

De balans van de combinatie kan worden samengesteld volgens een „purchase” of „pooling”-systeem. Bij een „purchase”-systeem wordt er als het ware van uitgegaan dat de ene partner de activa en passiva van de andere partner overneemt, terwijl in een „pooling”-systeem men aanneemt dat de combinatie een voortzetting is van de vroeger zelfstandige entiteiten. Wij onderscheiden een viertal gevallen:

1. A neemt B over tegen een bedrag in contanten van f 80. Men past een „purchase”-systeem toe waarbij het verschil tussen koopprijs en vermogenswaarde (na aanpassing van waarderingsgrondslagen) als goodwill wordt geactiveerd.

2. Idem als geval 1, maar de goodwill wordt direct ten laste van het vermogen gebracht.
3. A neemt B over tegen uitgifte van f 48 aandelen. Men past de „pooling”-methode toe zonder uniformering van waarderingsgrondslagen.
4. Idem als geval 3, maar de waarderingsgrondslagen worden wel geuniformeerd (volgens de grondslagen van A).

De uitwerking van de vier onderscheiden gevallen op de balans van de combinatie blijkt nogal verschillend te zijn:

Combinatie AB

	1	2	3	4		1	2	3	4
Duurzame activa	230	230	220	230	Aandelenkapitaal	60	60	108	108
Vlottende activa	80	80	150	160	Reserves	40	30	42	62
Goodwill	10	—	—	—	Schulden	220	220	220	220
	<u>320</u>	<u>310</u>	<u>370</u>	<u>390</u>		<u>320</u>	<u>310</u>	<u>370</u>	<u>390</u>

Uit bovenstaand cijfervoorbeeld valt af te leiden dat het aanmerkelijk uitmaakt of in contanten wordt overgenomen of tegen uitgifte van aandelen.

Indien we nu veronderstellen, dat in *alle vier gevallen A door betaling van f 80 B overneemt* wordt het beeld geheel anders:

Combinatie AB

	1	2	3	4		1	2	3	4
Duurzame activa	230	230	220	230	Aandelenkapitaal	60	60	60	60
Vlottende activa	80	80	70	80	Reserves	40	30	10	30
Goodwill	10	—	—	—	Schulden	220	220	220	220
	<u>320</u>	<u>310</u>	<u>290</u>	<u>310</u>		<u>320</u>	<u>310</u>	<u>290</u>	<u>310</u>

Eenzelfde beeld krijgen we, indien in *alle vier gevallen A door uitgifte van f 48 aandelen B overneemt*:

Combinatie AB

	1	2	3	4		1	2	3	4
Duurzame activa	230	230	220	230	Aandelenkapitaal	108	108	108	108
Vlottende activa	160	160	150	160	Reserves	62	62	42	62
Goodwill	—	—	—	—	Schulden	220	220	220	220
	<u>390</u>	<u>390</u>	<u>370</u>	<u>390</u>		<u>390</u>	<u>390</u>	<u>370</u>	<u>390</u>

Uit vorenstaande cijferopstellingen kan de conclusie worden getrokken, dat het *geen verschil* maakt of men kiest voor de „purchase” of de „pooling”-methode indien (gevallen 2 en 4):

- a. men uitgaat van dezelfde omstandigheden (of in contanten, of uitgifte van aandelen);
- b. men goodwill afboekt van het vermogen;
- c. men zich steeds op dezelfde uniforme waarderingsgrondslagen voor de combinatie baseert.

Wij zijn van mening dat het onderscheid tussen een fusie en een overname voldoende scherpte mist, indien men zich tenminste laat leiden door een economisch gezichtspunt. Teneinde niet tot een verschil in de vermogenspresentatie te komen, al naar gelang de keuze tussen „purchase” en „pooling”, menen wij dat een optimale presentatie van vermogen (en daarbij ook het resultaat) van een economische eenheid wordt bereikt indien men:

- verschillen tussen betaalde bedragen in contanten en vermogenswaarden direct van het vermogen van de combinatie afboekt, hetgeen een consistente toepassing betekent van het principe van de economische eenheid en het afrekenen door de eenheid met oude aandeelhouders;
- de grondslagen van waardering en winstbepaling voor de combinatie worden geüniformeerd, een gedragslijn die op zichzelf de enige mogelijkheid is voor de presentatie van vermogen en resultaat van een economische eenheid.

Op basis van het vorenstaande zullen wij summier aangeven welke naar onze mening de meest ideale informatieverstrekking is. Wij herhalen hiervoor onze uitgangspunten zoals in het vorenstaande genoemd:

1. Zodra sprake wordt van een economische eenheid door een bepaalde vorm van samenwerking die het karakter van een fusie of overname heeft, is het nodig te rapporteren over vermogen en resultaat van de economische eenheid.
2. De grondslagen voor waardering en winstbepaling die de basis vormen voor de presentatie van vermogen en resultaat van de economische eenheid dienen binnen de eenheid uniform te zijn.
3. Indien ter gelegenheid van de vorming van de economische eenheid goodwill is betaald, is deze goodwill te beschouwen als zogenaamde „eigen” goodwill van de eenheid. Het afboeken van deze goodwill op het vermogen van de eenheid is in dit verband niet alleen gerechtvaardigd, maar ook het meest voor de hand liggend. De keuze tussen „purchase” en „pooling” wordt hierdoor min of meer irrelevant, welke vorm de samenwerking ook heeft.

De te verstrekken informatie delen wij als volgt in:

- a. *Vóór* de vorming van de economische eenheid:
 - Inzicht in vermogen en resultaat van de partners in de samenwerking, in de meeste gevallen door middel van de jaarrekeningen van de partners.
 - Gevolgen van de vorming van de economische eenheid op vermogen

en resultaat van de combinatie. Hoe ook de juridische vorm van de samenwerking moge zijn, de samenvoeging van activa en passiva zonder *en* met uniformering van waarderingsgrondslagen is vrijwel altijd te demonstrenen. Aangezien het veelal niet eenvoudig is de consequenties van de uniformering alle te overzien, is het bedrag van het samengevoegde vermogen van voorlopige aard.

b. *Na de vorming van de economische eenheid:*

- Inzicht in vermogen en resultaat van de economische eenheid, bijvoorbeeld door een geconsolideerde of samengevoegde jaarrekening of gecombineerde vermogens- en resultatenoverzichten.
- Gevolgen die de vorming van de economische eenheid heeft gehad op vermogen en resultaat van de samengevoegde vermogens. Hiertoe kan een overzicht worden gegeven van de belangrijkste actieve en passieve vermogenscomponenten van elk van de afzonderlijke partners, de optelsom hiervan en van de combinatie, alsmede een verklaring van het verschil (bijvoorbeeld als gevolg van de uniformering van waarderingsgrondslagen, afboeking van goodwill, betalingen in contanten, e.d.). Een eventuele afwijking van dit verschil met het voor de samenvoeging berekende voorlopige verschil wordt, voor zover van belang, nader toegelicht.

V. Voorschriften voor fusies en overnames in het kader van de jaarrekening

De voorschriften die in vele landen bestaan ter zake van een fusie of overname, hebben betrekking op gedragsregels waaraan de besturen van de partners in de samenwerking zich dienen te houden. Deze regels betreffen meldingsplicht, inschakeling van belangengroeperingen, bescherming van aandeelhouders en ook de verstrekking van financiële informatie. In de voorschriften wordt echter relatief weinig aandacht geschonken aan de samenstelling van gecombineerde overzichten van vermogen en resultaat, alsmede aan de jaarrekening van de combinatie. Dit geldt zowel voor informatie vóór als na het tot stand komen van de samenwerking.

In het algemeen kan gesteld worden dat:

- de voorschriften betrekking hebben op het verschaffen van financiële informatie door de afzonderlijke partners;
- de voorschriften, voor zover betrekking hebbend op gecombineerde informatie, sterk zijn ingegeven door het juridische onderscheid tussen fusie en overname en weinig rekening houden met de variëteit van vormen die leiden tot een economische eenheid.

Teneinde ons enige beperking op te leggen, bespreken wij slechts enkele naar onze mening relevante voorschriften. Deze gelden óf thans reeds óf het valt te verwachten dat zij binnenkort van kracht zullen worden. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- A. Opinion No. 16 van het Accounting Principles Board, getiteld „Accounting for Business Combinations”, welke in 1970 van kracht is geworden.
- B. Het ontwerp van wet „Aanpassing Derde Richtlijn”, zoals dat in Nederland op 27 oktober 1980 is ingediend.

- C. Het ontwerp van wet „Aanpassing van de wetgeving aan de Vierde Richtlijn” zoals dat op 8 september 1980 is ingediend.
- D. Een ontwerp richtlijn van het Tripartiete Overleg, die in 1981 of 1982 zal worden gepubliceerd.
- E. Verdrag betreffende de internationale fusies van naamloze vennootschappen, daterend uit 1972 en nog niet in werking getreden.
- F. Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen uit 1979 en 1980, die de voorwaarden voor toelating van effecten tot de notering, alsmede aan een prospectus te stellen eisen, betreffen.
- G. De Engelse „Stock Exchange”-voorschriften, met name de zogenaamde „City Code on Take-Overs and Mergers”.
- H. Het Nederlandse Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel, alsmede aanvullende eisen van het bestuur van de Vereniging.

Ad A: APB-opinion 16

Teneinde een duidelijke regeling te treffen ten aanzien van de toepassing van de „purchase”- en de „pooling”-methode, heeft de Accounting Principles Board, de voorloper van de in 1973 ingestelde Financial Accounting Standards Board, in 1970 een opinion gepubliceerd. De FASB heeft nog steeds geen andere regels gegeven, hoewel niet iedereen de opinion van de APB bevredigend acht⁵⁾.

De APB-opinions en FASB-statements zijn niet alleen bedoeld voor ter beurze genoteerde ondernemingen, maar voor alle ondernemingen waarvan de aandelen publiekelijk verhandeld kunnen worden.

In de opinion wordt een „business combination” omschreven als een samenvoeging van bedrijven in één zogenaamde „accounting entity”. Het is de vraag wat dient te worden verstaan onder een „accounting entity”, maar men zou er van uit kunnen gaan, dat het een zodanige eenheid betreft, dat niet meer afzonderlijk wordt gerapporteerd over vermogen en resultaat. Als zodanig komt het begrip „accounting entity” vrijwel overeen met ons begrip „economische eenheid”. Het zou daarom voor de hand liggen, indien in de opinion rekening zou worden gehouden met de vele vormen waarin een samenvoeging van bedrijven kan worden gerealiseerd. Dit was blijkbaar niet mogelijk aangezien de opinion zich vrijwel uitsluitend richt op de omstandigheden waaronder een combinatie als een „pooling of interests” mag worden behandeld. Het is wel zo, dat de voorschriften zowel gelden voor samenvoegingen waarbij een onderneming activa en passiva overdraagt aan een andere onderneming als voor samenvoegingen waarbij activa en passiva worden ingebracht in een nieuwe onderneming.

Een belangrijk element in de opinion is dat „purchase” of „pooling” voor één en dezelfde samenvoeging geen keuzemogelijkheid vormt. Voor een combinatie die aan zekere voorwaarden voldoet, is het noodzakelijk de „pooling”-methode te gebruiken. Van belang hierbij is, dat de activa en passiva van de partners in de combinatie in principe worden opgenomen voor dezelfde boekwaarden die de activa en passiva hadden bij de vroegere zelfstandige partners.

⁵⁾ De FASB heeft een discussiememorandum gepubliceerd op 19 augustus 1976, waarin wordt getracht aan de bezwaren tegemoet te komen. Een en ander heeft nog niet tot een andere officiële Statement geleid.

Nieuwe grondslagen voor waardering en winstbepaling, alsmede geüniformeerde grondslagen zijn niet toegestaan. De motivering van deze „optelling van koeien en schapen” is dat een pooling wordt gezien als een vereniging van vermogensaanspraken, als een transactie tussen twee groepen aandeelhouders, die als zodanig geen invloed heeft op de ondernemingen. Een dergelijke transactie vereist, noch rechtvaardigt nieuwe grondslagen voor waardering en winstbepaling. In dit kader kan de „pooling”-methode slechts worden toegepast indien een aandelenruil plaatsvindt, bij een transactie in contanten is te allen tijde de „purchase”-methode vereist.

Een opsomming van de voorwaarden waardoor men wordt verplicht de „pooling”-methode toe te passen, betreft onder meer het volgende⁶⁾:

1. Karakteristiek van de partners, o.a.:
 - beide zijn autonoom en zijn geen deelnemingen;
 - beide zijn onafhankelijk van elkaar.
2. Wijze van samenvoeging, waaronder
 - er is sprake van slechts één transactie;
 - er is sprake van een aandelenruil;
 - de rechten van aandeelhouders blijven gelijk.
3. Afwezigheid van voorgenomen transacties na de samenvoeging, zoals:
 - verkoop van belangrijke vermogensbestanddelen;
 - aankoop van uitgegeven aandelen.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan worden in de gecombineerde jaarrekening van de partners de activa en passiva van de partners opgenomen tegen de boekwaarden op de datum van de samenvoeging. De bij de partners bestaande grondslagen voor waardering en winstbepaling worden gecontinueerd. Indien verschil in grondslagen bestaat, wordt een en ander slechts op dezelfde basis gebracht indien de verandering ook zou zijn toegepast bij voortzetting van de zelfstandigheid van de partners. Als gevolg hiervan is het eigen vermogen van de combinatie gelijk aan de som van eigen vermogens van de partners. Goodwill ontstaat niet.

Bij de „purchase”-methode worden de grondslagen van waardering en winstbepaling wel geüniformeerd en wel op basis van de grondslagen van de partner die in de combinatie overheerst. Hier kan wel goodwill ontstaan die dan wordt geactiveerd en afgeschreven.

Voor de gevolgen op de vermogenspresentatie van deze opvatting van „pooling” en „purchase” verwijzen wij naar het cijfervoorbeeld in paragraaf 3 (geval 3, respectievelijk 1).

Ad B: Aanpassingswet Derde Richtlijn

In dit wetsontwerp dat waarschijnlijk in 1982 wet zal worden, is de juridische fusie geregeld van naamloze en besloten vennootschappen. Dit is de rechtshandeling van twee of meer vennootschappen waarbij een van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe vennootschap die tegelijkertijd met de rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogens onder algemene titel verkrijgt. Van belang is dat

⁶⁾ Voor een uitvoerige behandeling moge worden verwezen naar: A. J. Bindenga Informatie in de jaarrekening (Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981, blz. 292) en P. Sanders en R. Burgert Jaarrekening nieuwe stijl, 3e druk (Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977, blz. 207 e.v.).

slechts sprake is van een fusie indien ten hoogste 10% van de transactie in geld geschiedt. Dit betekent, dat een juridische fusie altijd betrekking heeft op een aandelenruil.

Met betrekking tot de financiële informatie is het van belang dat het fusievoorstel onder meer dient te bevatten:

- het tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens van elk van de verdwijnende vennootschappen zullen worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap;
- de invloed van de fusie op de grootte van de goodwill, het agio en de uitkeerbare reserves in de balans van de verkrijgende vennootschap;
- de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de bijbetaling;
- een uiteenzetting van de bijzondere waarderingsmoelijkheden die er eventueel zijn geweest bij de bepaling van de ruilverhouding;
- de jaarrekening en eventueel een tussentijdse vermogensopstelling van elke vennootschap, waarbij elk de waarderingsmethoden dient toe te passen die in de laatst opgemaakte jaarrekening zijn toegepast.

Vermeldenswaard is, dat in het wetsontwerp een bepaling is opgenomen dat een registeraccountant het fusievoorstel dient te onderzoeken en moet verklaren dat de voorgestelde ruilverhouding redelijk is. Voor ons onderwerp is vooral van belang, dat hij tevens moet verklaren dat na de fusie het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap, verminderd met een eventuele bijbetaling, niet kleiner zal zijn dan het gestorte en opgevraagde kapitaal. Naar onze mening is het nogal bijzonder dat in het wetsontwerp is vastgelegd, dat de deskundige (i.c. de registeraccountant) een verslag dient op te stellen waarin hij aangeeft hoe de ruilverhouding is vastgesteld, of de methode paste in het gegeven geval, tot welke waardering een methode leidt, of een en ander in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd, etc.

Ten aanzien van het opstellen van een jaarrekening na het tot stand komen van de fusie is in het wetsontwerp onder meer vermeld, dat waarderingsverschillen tussen de verantwoording van activa en passiva in de laatste jaarrekening van de verdwijnende vennootschappen en in de eerste jaarrekening waarin de verkrijgende vennootschap deze activa en passiva verantwoordt, moeten worden toegelicht.

Met betrekking tot dit wetsontwerp trekken wij de volgende conclusies:

1. De voorschriften hebben betrekking op zowel fusies als overnames; de enige voorwaarde is, dat sprake moet zijn van een aandelenruil. Als gevolg hiervan vallen sommige vormen van samenwerking, die wel het karakter hebben van fusie of overname, buiten de werkingssfeer.
2. De voorschriften zijn van toepassing op zowel ter beurze als niet ter beurze genoteerde naamloze en besloten vennootschappen.
3. In het wetsontwerp is wel voorzien in het samenstellen van gecombineerde overzichten van vermogen en resultaat, maar de wijze waarop dit zou kunnen plaatsvinden is niet geregeld. Dit betekent, dat de „purchase”-methode evenzo toegelaten is (zowel met activering als afboeking van eventuele goodwill) als de pooling-methode (al dan niet na uniformering van waarderingsgrondslagen).

Ad C: Aanpassingswet Vierde Richtlijn

De aanpassingswet Vierde Richtlijn heeft in vele publikaties het nodige commentaar opgeleverd. Met betrekking tot het onderwerp van dit artikel is van belang dat voor de samenstelling van de geconsolideerde jaarrekening een aparte richtlijn in de maak is, waarop in de aanpassingswet enigszins wordt vooruitgelopen. In principe zou namelijk volgens de Vierde Richtlijn waardering van deelnemingen op basis van verkrijgingsprijs dienen te geschieden, maar onze wetgever heeft in de aanpassingswet gebruik gemaakt van de mogelijkheid een andere waardering voor te schrijven. De keuze die men volgens de wet heeft, is waardering op intrinsieke waarde (nettovermogenswaarde-methode) respectievelijk verkrijgingsprijs vermeerderd of verminderd met het resultaat na tijdstip van verkrijging (equity-method). Indien men na een fusie de bepaling van het vermogen of het resultaat optimaal zou willen doen geschieden, is waardering op basis van nettovermogenswaarde van deelnemingen het meest aanvaardbaar. In artikel 389 van de aanpassingswet is bepaald, dat het mogelijk is het verschil tussen verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde ten laste van de reserves te brengen. Wij kunnen dan ook de conclusie trekken, dat de door ons in het vorenstaande naar voren gebrachte presentatie methode ook in het kader van deze aanpassingswet mogelijk blijft.

Ad D: Ontwerp TO-richtlijn

In een ontwerp richtlijn van het Tripartiete Overleg, die waarschijnlijk in 1981 zal worden gepubliceerd, wordt in het kader van de verwerving van deelnemingen aandacht geschonken aan overneming (= „purchase”) en samengaan (= „pooling of interests”).

Overneming is de situatie waarbij een vennootschap de meerderheid van de aandelen van een andere vennootschap verkrijgt. Dit kan geschieden door betaling in contanten of door aandelenruil.

Samengaan is de situatie waarbij de verkrijging in elk geval in ruil voor aandelen plaatsvindt en de verkrijging op voet van gelijkheid geschiedt. Deze voet van gelijkheid is onder meer af te leiden uit het feit dat de toeneming van het geplaatste aandelenkapitaal van de verkrijgende vennootschap tenminste 20% moet zijn, alsmede dat de invloed van de verkrijgende vennootschap op de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen van de verkregen vennootschap, aanmerkelijk dient te zijn. Het samengaan van vennootschappen kan overigens ook worden geëffectueerd door de oprichting van een nieuwe vennootschap die vervolgens eigen aandelen uitgeeft in ruil voor de aandelen van de beide samengaannde vennootschappen.

In de ontwerp-richtlijn wordt ingegaan op de gevolgen op vermogen en resultaat van overneming of samengaan.

Indien het gaat om *overneming* is de verkrijgingsprijs de betaling in contanten of de waarde van de uitgegeven aandelen. Deze laatste waarde is bij ter beurze genoteerde aandelen gelijk aan de koerswaarde. De waarde van de activa en passiva van de overgenomen vennootschap dienen ten behoeve van de waardering van de overgenomen aandelen in de balans van de overnemende vennootschap te worden gewaardeerd op reële intrinsieke waarde. Het verschil tussen deze reële intrinsieke waarde en de verkrijgingsprijs is goodwill die kan worden geactiveerd en afgeschreven, maar ook direct ten laste van resultaat

of eigen vermogen kan worden gebracht. Niet expliciet is vermeld of moet worden uitgegaan van de grondslagen van de overnemende vennootschap en dit is vanzelfsprekend ook niet noodzakelijk. Men kan namelijk geheel nieuwe grondslagen opstellen ter gelegenheid van de vorming van een nieuwe eenheid.

Indien het gaat om *samengaan* kan geen goodwill tot uitdrukking worden gebracht. De activa en passiva van beide samengaannde vennootschappen dienen op basis van uniforme grondslagen te worden gewaardeerd. De verschillen ten opzichte van de jaarrekeningen van de partners dienen ten bate of ten laste van reserves te worden gebracht. In de toelichting op de geconsolideerde balans over het jaar van *samengaan* dient een cijfermatig overzicht te worden opgenomen waaruit blijkt op welke wijze het eigen vermogen is ontstaan uit de eigen vermogens van de afzonderlijke vennootschappen.

Ten aanzien van deze ontwerp-richtlijn merken wij het volgende op:

1. Het is verheugend dat het Tripartiete Overleg niet gearzeld heeft een standpunt te bepalen ten aanzien van de keuze tussen „purchase” en „pooling”. De ontwerp-richtlijn is, wat dit betreft, concreter dan het wetsontwerp aanpassing Derde richtlijn.
2. De ontwerp-richtlijn geldt, evenmin als het genoemde wetsontwerp, voor alle vormen van samenwerking die het karakter hebben van een fusie of overname.
3. Bij vergelijking met APB-opinion 16 kan worden opgemerkt, dat de ontwerp-richtlijn bij de „purchase”-methode afboeking op het eigen vermogen aanvaardbaar acht, hetgeen in de opinion niet expliciet wordt vermeld. Een ander verschilpunt is dat bij de „pooling”-methode de grondslagen voor waardering en winstbepaling geüniformeerd dienen te worden.
4. De criteria voor de kenschetsing van een samenwerking als een *samengaan* zijn nogal vaag, met name betreffende het element van „aanmerkelijke invloed op de samenstelling van het bestuur”. Het is onzes inziens dan ook verheugend dat het volgens de ontwerp-richtlijn mogelijk blijft tot eenzelfde eindresultaat in vermogens- en resultatenpresentatie te komen, onafhankelijk van de toegepaste methode. Dit geschiedt namelijk indien bij de „purchase”-methode goodwill ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht en bij de „pooling”-methode volgens uniforme grondslagen voor waardering en winstbepaling een jaarrekening wordt samengesteld (zie hiervoor het cijfervoorbeeld van paragraaf 4).

Ad E: Verdrag internationale fusies

De Derde E.E.G.-richtlijn, zoals deze in Nederland tot het Ad B. genoemde wetsontwerp heeft geleid, was gericht op nationale fusies, dat wil zeggen fusies binnen een lid staat. Het nog niet in werking getreden verdrag heeft het oog op fusies van naamloze vennootschappen over de grenzen heen. In het verdrag worden zowel voorschriften gegeven voor een fusie door overneming als voor een fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. In beide gevallen is er slechts sprake van fusie indien de samenwerking door middel van een aandelenruil gestalte krijgt.

In het verdrag wordt vrijwel niets geregeld met betrekking tot de presentatie van vermogen en resultaat van de combinatie, evenmin als over unifor-

mering van grondslagen voor waardering en resultatenbepaling. Interessant is de bepaling dat deskundigen het fusievoorstel moeten onderzoeken en moeten rapporteren over de gerechtvaardigheid van de omwisselingsverhouding, waarbij tenminste aandacht moet worden geschonken aan:

- de verhouding van de netto-activa van de fusiepartners op basis van de werkelijke waarden;
- de verhouding van de rendementswaarden van de vennootschappen, rekening houdend met de vooruitzichten;
- de maatstaven voor de waardering van de netto-activa en van de rendementswaarden.

Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat men blijkbaar oog heeft gehad voor de problematiek van het vergelijken van vermogen en resultaat van fusiepartners, indien de grondslagen voor waardering en winstbepaling niet gelijk zijn. Een en ander heeft in het verdrag echter niet geleid tot stringente voorschriften terzake van gecombineerde jaarrekeningen.

Ad F: Richtlijnen met betrekking tot effectenbeurzen

Aangezien na een fusie of overname soms beursnotering voor een ter gelegenheid van de samenwerking nieuw opgerichte vennootschap wordt aangevraagd, is het van belang te onderzoeken of in voorschriften voor het aanvragen van beursnotering wellicht regelingen zijn opgenomen voor de presentatie van gecombineerd vermogen en resultaat.

In dit kader kunnen in Europees verband de volgende richtlijnen worden genoemd:

- Richtlijn van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de voorwaarden voor de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs;
- Richtlijn van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs.

Hoewel in beide richtlijnen vele zaken worden geregeld, kunnen wij er voor ons onderwerp nauwelijks normen aan ontlenuen. Elke ter beurze genoteerde vennootschap dient een jaarrekening en een jaarverslag aan het publiek ter beschikking te stellen. Ook de geconsolideerde jaarrekening dient verkrijgbaar te worden gesteld, indien deze althans wordt opgesteld.

Betreffende de inhoud van het prospectus merken wij nog op dat, indien het verzoek om toelating tot de notering betrekking heeft op effecten die worden uitgegeven bij een fusie en de vennootschap die de aandelen uitgeeft, niet eerder een jaarrekening heeft opgesteld, er een al dan niet pro-forma opgestelde openingsbalans moet worden gepubliceerd.

Ad G: City Code

De redenen die ons er aanleiding toe gaven in dit artikel een enkele opmerking te maken over de Engelse beursvoorschriften, zijn de volgende. In het kader van de Europese harmonisatie is in 1974 een voorstel voor een richtlijn gepubliceerd inzake overname- en andere biedingen, ontworpen door de raadadviseur Pennington. Dit voorstel bevat regels ter bescherming van aandeelhou-

ders, vergelijkbaar met hoofdstuk I van de Fusiegedragsregels in Nederland. Het rapport-Pennington sluit nogal nauw aan bij de Engelse „City Code on Take-overs and Mergers” en het valt te verwachten dat te zijner tijd de materiële inhoud van deze „City Code” in elk van de lid staten nationaal recht zal worden⁷⁾.

De voor ons onderwerp van belang zijnde voorschriften betreffen met name de inhoud van het prospectus. Afgezien van voor de hand liggende financiële informatie zoals de jaarrekeningen van de bij de bieding betrokken ondernemingen van een aantal jaren, zijn geen specifieke eisen gesteld aan informatie over vermogen en resultaat van de combinatie. Het is echter wel bijzonder dat enkele regels zijn opgenomen ten aanzien van de publikatie van winstverwachtingen en waardering van activa. Indien in een prospectus verwachtingen omtrent de resultaten worden opgenomen, dienen de grondslagen voor de bepaling van het resultaat en de berekeningen zelf te worden onderzocht door een accountant, die hierover dient te rapporteren. In één van de bij de „City Code” gevoegde aanbevelingen (de zogenaamde „Practice Notes”) wordt nader ingegaan op de soort veronderstellingen, die bij het samenstellen van winstverwachtingen gelden. Men krijgt hieruit sterk de indruk dat men het oog heeft op winstverwachtingen van de afzonderlijke partners, betrokken bij de fusie. Het komt ons voor dat een accountant die over deze verwachtingen rapporteert, echter tot uitdrukking zou moeten brengen wanneer er zodanig divergerende grondslagen voor de winstbepaling bestaan dat de resultaten van de combinatie aanmerkelijk zullen afwijken van de optelsom van de resultaten van de partners.

Ad H: Fondsenreglement

Een enkele opmerking maken wij tenslotte over het Fondsenreglement van de Nederlandse Vereniging voor de Effectenhandel. Ook hierin zijn vele bepalingen te vinden over het verstrekken van financiële informatie door de uitgevende instellingen, zowel in een prospectus als ten behoeve van continuele notering. Specifieke voorschriften met betrekking tot de opstelling van een gecombineerde jaarrekening bij en na een fusie zijn er echter niet. Wellicht zou men wel een en ander kunnen afleiden uit de verplichting dat de uitgevende instellingen hun jaarrekeningen zullen opmaken overeenkomstig de IASC-standaarden, voorzover deze door het NivRA zijn aanvaard⁸⁾.

Uit eigen ervaring is ons bekend dat de Vereniging wel een bepaalde gedragslijn volgt ten aanzien van de in een fusieprospectus op te nemen informatie, alsmede van de inhoud van de jaarrekening na een fusie. In het algemeen dient bij een fusie een inzicht te worden gegeven in de kapitalisatie van de combinatie, waarbij de activa en passiva van de fusiepartners zonder uniformering van grondslagen kunnen worden opgeteld. Indien de eerste jaarrekening na de fusie een eigen vermogen van de combinatie toont dat afwijkt van de samengevoegde eigen vermogens van de partners (in het geval dat

⁷⁾ Y. Scholten · Fusies binnen de E.E.G. (in: S.E.W., tijdschrift voor Europees en economisch recht, oktober, 1974, blz. 661-706).

⁸⁾ Over de implicaties hiervan schrijven wij in: A. J. Bindenga · Ontwikkelingen in de verslaggeving van ondernemingen (in: De Accountant, januari 1979, blz. 350).

geen sprake is van een overname in contanten), ligt een verklaring hiervan voor de hand.

Samenvattend menen wij te kunnen stellen dat de wettelijke en semi-wettelijke voorschriften voor informatie over vermogen en resultaat ter gelegenheid van de vorming van een economische eenheid, vrijwel uitsluitend juridische fusies en overnames betreffen. Voorts zijn regelingen over de informatie van samengevoegd vermogen en resultaat schaars. De meeste aanknopingspunten geeft nog de Amerikaanse APB-opinion, alsmede de te verwachten ontwerp-richtlijn van het Tripartiete Overleg.

VI. Samenvattende conclusies

Aan het slot van deze beschouwing komt het ons gewenst voor enkele conclusies te formuleren, die wellicht ook een zekere richtlijn voor de samenstelling van informatie over vermogen en resultaat zouden kunnen vormen bij een samenwerking tussen juridisch gescheiden entiteiten.

Wij hebben betoogd dat fusies en overnames leiden tot het ontstaan van economische eenheden. Economische eenheden dienen te rapporteren over vermogen en resultaat van de totaliteit. De vormen waarin fusies en overnames plaatsvinden, zijn talrijk. Zij kunnen naar onze mening zeker niet altijd in juridische termen of op basis van zeggenschapsverhoudingen worden gedefinieerd. De wettelijke en semi-wettelijke voorschriften voor de presentatie van vermogen en resultaat bij en na een fusie of overname die hiervan wel uitgaan, kunnen daarom nooit alomvattend zijn.

Het komt ons voor dat het gewenst is uit te gaan van het principe dat het erom gaat of een economische eenheid ontstaat. Het is hierbij minder relevant of dit nu een fusie of een overname genoemd wordt alsmede of er een aandelenruil of een transactie in contanten plaatsvindt. Het is overigens dikwijls pas na geruime tijd dat men in feite kan constateren of er een fusie of een overname heeft plaatsgevonden. Bij een samenwerking is echter wel te constateren of een economische eenheid ontstaat.

Wij menen dat twee belangrijke uitgangspunten voor een economische eenheid verdedigbaar zijn:

1. De grondslagen op basis waarvan activa en passiva van de eenheid worden gewaardeerd, alsmede op basis waarvan het resultaat van de eenheid wordt vastgesteld, dienen binnen de eenheid uniform te zijn voor alle onderdelen van de eenheid.
2. Indien op een of andere wijze bij de vorming van de economische eenheid goodwill wordt betaald of berekend, dient men onder ogen te zien dat het activeren van dergelijke goodwill na het tot stand komen van de desbetreffende samenwerking eigen goodwill van de nieuwe entiteit, ofwel geactiveerde toekomstige winstcapaciteit van onderdelen van de eenheid, is. Het ten laste van het eigen vermogen van de combinatie afboeken van dergelijke goodwill achten wij een gezond principe. Een extra argument om deze goodwill niet te activeren is dat soms goodwill wordt berekend op basis van een fictieve verkrijgingsprijs. Voor aandelen welke zijn verkregen in ruil voor uitgegeven aandelen die ter beurse zijn genoteerd, neemt men de

beurswaarde van de in ruil gegeven aandelen wel als verkrijgingsprijs. Beurskoersen worden niet in de laatste plaats beïnvloed door verwachtingen omtrent de groeivoet van de winst, derhalve op basis van toekomstige winstcapaciteit.

Op grond van deze twee uitgangspunten zijn wij van mening dat, welke ook de vorm van de samenwerking mag zijn, een economische eenheid altijd een inzicht moet geven via samengevoegde, geconsolideerde of gecombineerde overzichten van vermogen of resultaat. Voor de opstelling van deze overzichten kunnen de volgende min of meer eenvoudige regels worden opgesteld:

- de activa en passiva, kosten en opbrengsten van de onderdelen van de eenheid worden, na eliminatie van eventuele verhoudingen en transacties binnen de eenheid, samengevoegd;
- het voor de eerste maal samenstellen van het vermogens- en resultatenoverzicht van een ontstane economische eenheid geschiedt in principe volgens de zogenaamde „pooling”-methode, echter volgens uniforme grondslagen voor waardering en winstbepaling;
- het toepassen van de „pooling”-methode is niet goed mogelijk indien het ontstaan van de eenheid gepaard is gegaan met transacties in contanten, in dit geval kan de „purchase”-methode worden toegepast doch een eventuele goodwill zou hierbij direct ten laste van het vermogen moeten worden gebracht;
- het resultaat van het volgen van deze gedragslijn is dat het in feite niet uitmaakt of men de „purchase”- of „pooling”-methode toepast: in beide gevallen worden activa en passiva van de partners opgeteld volgens uniforme waarderingsgrondslagen. Indien een aandelenruil plaatsvindt zal vanzelfsprekend het vermogen hoger zijn dan bij een transactie in contanten. Dit is echter logisch, aangezien in het laatste geval de activa van de eenheid verminderen.

Wij menen dat de bovenstaande handelwijze niet in strijd is met de huidige en toekomstige wetgeving in Europa en in Nederland. Wel is het niet uitgesloten dat een en ander niet strookt met Amerikaanse voorschriften.

Het specificeren van de gewenste informatie is in principe niet problematisch. In het fusievoorstel is het gewenst inzicht te geven in het vermogen en resultaat van de partners afzonderlijk en van de combinatie en een verklaring van een (eventueel geschat) verschil als gevolg van mogelijke uniformering. In de eerste jaarrekening na het tot stand komen van de economische eenheid dient inzicht te worden verschaft in vermogen en resultaat van de combinatie. Hierbij kan ook een definitieve verklaring van het verschil tussen de optelsom van de partners en de combinatie worden opgenomen.